

Formidlingsaktivitet

Art: FysikLab / Projekt-baseret læring & didaktik / Gymnasiebesøg.

Sted: SDU.

Skole: Odense Katedralskole (Gymnasium).

Dato: 09. december 2024.

Tid: 13:30 – 17:30.

Antal elever: 15 + 1 lærer.

GDPR / pictures for public? Yes. Permission obtained.

Lærerkontakt: Anders Hüche Jensen.

Formidler: Tobias Cornelius Hinse & Kathrine Malmose Juncker Christensen (Syddansk Universitet, FKF / SDU-Galaxy).

ново nordisk foundation

Benefitting people and society